

பட்டினப்பாலையில் ஏற்றுமதி இறக்குமதி வணிகம்

முனைவர் கி. புவனேஸ்வரி,

உதவிப்பேராசிரியர் , தமிழ்த்துறை,

மகாராணி கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிர் கல்லூரி,தாராபுரம்.

Cell : 99446 54399 Mail: bhuvanaaruj@gmail.com

Abstract :

The reason why the people of the Sangam period enjoyed and felt the value of nature was the reason for creating quality products. They enriched trade through the goods they sold and improved their economy. This is because Karikala Chola did not only aim to defeat his enemies, but also expanded the forests and lakes, increased wealth, cultivated excellent agriculture in the fields, and with his commercial skills, he was constantly exporting and importing various types of goods. In addition, the Sangam literary work Pattinapalai explains the characteristics of merchants and the characteristics of waving flags to identify the types of goods.

Keywords: Pattinapalai, export, import, trade.

முன்னுரை:

வாணிகம் என்பது வெறும் பணத்திற்காக நடைபெறாமல் நம்பிக்கையோடு, உணர்வு கலந்து அமைவது என்பதை பண்டமாற்று முறை விளக்குகிறது. நாட்டில் திருமகள் நிலைத்திருக்க வேண்டுமானால் நிலங்களை வளமை உடையதாக மாற்றுவதோடு விளைந்த பொருட்களை பெருக்குதல் வேண்டும். அவ்வாறு பட்டினப்பாலையில் வாணிகத்தின் சிறப்பு, வணிக வீதிகள், வணிகர்களின் செயல்கள், ஓயாது செய்து கொண்டிருக்கும் ஏற்றுமதி இறக்குமதி பொருட்களின் வகைகள்,வணிகம் காரணமாக வெளிநாட்டினரோடு கொண்டிருந்த நட்பு போன்றவைகளை ஆய்ந்து அறிவதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது .

காவிரிப்பூம்பட்டினம்:

சங்க காலத்தில் சோழ நாட்டில் காவிரி ஆறு கடலில் கலக்கின்ற புகார் முகத்தில் இருந்த காவிரிப்பூம்பட்டினம் அக்காலத்தில் உலகப் புகழ் பெற்றிருந்தது. "காவிரிப்பூம்பட்டினத்திக்கு 'புகார்' என்னும் பெயர் உண்டு. பழைய பௌத்த மத நூல்களில் இது 'கவிர்பட்டினம்' என்று கூறப்படுகிறது. 'காகந்தி' என்னும் பெயரும் இதற்கு உண்டு. கிபி முதல் இரண்டு நூற்றாண்டுகளில் ரோமபுரியில் இருந்து யவன வணிகர் இங்கு வந்து வாணிகம் செய்தார்கள், சாவக நாட்டிலிருந்தும் வட இந்தியாவில் இருந்தும் கப்பல் வணிகர் இங்கு வந்து வணிகம் செய்தார்கள். சோழ நாட்டுக் கப்பல் வணிகர்கள் இத்துறைமுகத்திலிருந்து புறப்பட்டு சாவக நாடு காழகம் கங்கை துறைமுகம் முதலான இடங்களுக்கு சென்று வணிகம் செய்தார்கள். பெரிப்ளூஸ் என்னும் கிரேக்க நூலில் இந்த துறைமுகம் 'கமரா' என்று கூறப்படுகிறது கமரா என்பது காவிரிப்பூம்பட்டினம் என்பதன் சுருக்கமாகும். தாலமி என்னும் கிரேக்க யவனர் இத் துறைமுகத்தை 'சபரிஸ்' துறைமுகம் என்று கூறுகிறார்"¹ இதனை பழங்கால தமிழர்

வாணிபம் என்னும் நூல் கூறுகிறது. சங்க இலக்கியத்தில் காவிரிப்பூம்பட்டினம் என்ற பெயர் இல்லை 'பட்டினம்' என்றே கூறப்படுகிறது .என்பதை பட்டினப்பாலையில் உருத்திரங் கண்ணனார் " *முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் பெறினும் " (215) 2. என்ற வரியில் பட்டினம் என்ற பெயரில் குறிப்பிடுவதைக் கொண்டு அறியலாம்.

கரிகாலனின் சிறப்பு:

கரிகாலன் வீரத்தில் மட்டும் இன்றி விவேகம் மிக்கவனாகவும் திகழ்ந்தான் என்பதை,

"காடுகொன்று நாடாக்கிக்

குளந்தொட்டு வளம் பெருக்கி" (183-184)3

"திருநிலைஇய பெருமன் யேயின்" (291*) 4. என்ற வரிகளில் தன்னுடைய நாட்டில் உள்ள காடுகளை அழித்து வளமிக்க நாடாக மாற்றினான் என்பதிலிருந்து நாடும் நாட்டு மக்களின் நலத்தையும் எவ்வாறு பாதுகாத்துள்ளான் என்பதை அறிய முடிகிறது .

வாணிபத்தின் சிறப்பு:

பண்டைய காலத்தில் பண்டத்திற்கு பண்டம் மாற்றம் முறை இருந்தது அதற்கு பண்டமாற்று முறை என்பர். அகநானூற்றில் **பொன்னொடு வந்து கறியொடு பெயரும்"(149*) 5 என்ற வரியின் மூலமும் , பட்டினப்பாலையில் " *வெள்ளை உப்பின் கொள்ளை சாற்றி* *நெல்லோடு வந்த வல்வாய்ப் பஃறி "(29)* 6 என்ற வரியின் மூலமாகவும் பண்டமாற்று முறையை அறியலாம். இம்முறையில் பண்டத்தின் மதிப்பிற்கு அதிகமாக பொருட்களை வாங்காமலும், வாங்கிய பொருளுக்கு குறைய பண்டங்களை கொடுக்காமலும்,பல பண்டங்களின் இலாபத்தை வெளிப்படையாகக் கூறி விற்பார்கள் என்று வாணிபத்தின் நியாயத்தன்மையை,

"கொள்வதூஉ மிகைகொளாது கொடுப்பதூஉம் குறைகொடாது

பல்பண்டம் பகர்ந்துவீசும்" (210-211) 7

பட்டினப்பாலை வரிகளில் காணலாம்.

இதனைப்போன்று திருவள்ளுவர்,

" வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்

பிறவும் தமபோற் செயின் " குறள் (120) 8

என்ற திருக்குறளில் வாணிகத்தின் சிறப்பை வலியுறுத்துவதைக் கொண்டும் வாணிகம் என்பது ஒளிவு மறைவின்றி நம்பிக்கைக்கு உரிய செயல் என்பதை உறுதிப்படுத்தி உள்ளதை உணர முடிகிறது.

ஏற்றுமதி:

சங்ககாலத்தில் உள்நாட்டு வணிகமும் நல்ல வளர்ச்சி அடைந்து அதிகப்படியான செல்வத்தைப் பெற்றிருந்தனர் என்பதை

"கோழி யெறிந்த கொடுஞ்காற் கனங்குழை

பொற்காற் புதல்வர் புரவியின் உருட்டும்"(23-24) 9

என்ற வரிகளில் கோழியை விரட்டுவதற்காக தன்னுடைய காதில் அணிந்த குழையை வீசினர் என்பதிலிருந்து அறிய முடிகிறது. அதோடு, குலைகளை உடைய தெங்கினையும் குலைகளில் உள்ள வாழையினையும், காயை உடைய மூங்கிலையும், மணம் நூறும் மஞ்சளையும், இனமான மாமரங்களையும், குலைகளை உடைய பனையினையும், அடி பரந்த சேம்பினையும், முளையினையுடைய இஞ்சியையும் கொண்டவை காவிரிப்பூம்பட்டினம். அதோடு வெண்பூங்கொத்துக்களையும் தாழைகளையும் உடைய கடற்கரையில் இருக்கும் பரதவருடைய அகன்ற தெருக்களில் அரசருக்குரிய பொருட்களை காக்கும் காவலர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் சலிப்பின்றி பொருட்களுக்கு புலிச் சின்னத்தை அடையாளமாக இட்டு பண்டகசாலைகளில் இருந்து மலை போன்ற பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்தார்கள். என்பதை,

"அளந்தறியாப் பலபண்டம்
வரம்பறியாமை வந்தீண்டி
அருங்கடிப் பெருங்காப்பின்
வலியுடை வல்லணங்கினோம்
புலிபொறித்துப் புறம்போக்கி" (131-135)¹⁰

என்ற பட்டினப்பாலை பாடல் வரிகளின் மூலம் தமிழன் தனக்கான அடையாளத்தை (புலி சின்னம் பொறித்து) உலக நாடுகளிலும் பரப்பியுள்ளான் என்பதை உணர முடிகிறது. அதோடு தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா என்பதற்கு ஏற்ப தலை நிமிர்ந்து வாழ்ந்துள்ளான் என்பதையும் அறிய முடிகிறது.

இறக்குமதி:

சங்க கால மக்கள் தங்கள் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்வதோடு தனக்கு வேண்டிய பொருட்களை இறக்குமதியும் செய்துள்ளனர். என்பதை,

"நீரின் வந்த நிமிர்பரிப் புரவியும்*
காலின் வந்த கருங்கறி மூட்டையும்
வடமலைப் பிறந்த மணியும் பொன்னும்
குடமலைப் பிறந்தவாரமு மகிலும்

தென்கடன் முத்தும் குணகடல் துகிரும்

வளந்தலை மயங்கிய நனந்தலை மறுகின் "(185-193)*¹¹

என்ற பட்டினப்பாலை வரிகளில் காற்று வீசியதால் வந்த குதிரைகளும், நிலத்தின் வழியே வந்த கரிய மிளகு மூட்டைகளும், இமயமலையில் பிறந்த மணியும் சாம்பூநதம் என்னும் பொன்னும், பொதிகை மலையிலே பிறந்த சந்தனமும் அகிலும், தென்கடலில் பிறந்த முத்தும், குண கடலில் உண்டான பவளமும், கங்கை ஆற்றில் உண்டான பொருட்களும், காவிரியில் உண்டான வளங்களும் ஈழ நாட்டிலிருந்து வந்த உணவு பண்டங்களும், கடாரத்தில் உண்டான நுகரும் பொருட்களும் சீனா முதலிய

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – V

VOLUME - 1

ஆகத்து -2025

E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

நாடுகளில் இருந்து வந்த கற்பூரம், பனிநீர், பொருள்களை பொருட்களை இறக்குமதி செய்தனர் என்பதிலிருந்து அறிய முடிகிறது.

கொடிகள்:

கடைவீதிகளில் பொருட்களை விற்கும் இடங்கள் என்பதை அறிவிக்கும் பொருட்டு கொடிகளை பறக்க விட்டனர். என்பதை,

"வாலரிசிப் பலிசிதறிப்
பாகுக்குத்த பசுமெழுக்கிற்
காழுன்றிய கவிகிடுகின்
மேலூன்றிய துகிற்கொடியும்" (165-168)*

என்ற வரிகளில் பண்டகசாலைகளில் பெயர்ப்பலகைக்கு பதிலாக துணியாலான வண்ணக் கொடிகளை பறக்க விட்டிருந்தனர் என்பதை அறிய முடிகிறது .

வணிகர்களின் செயல்கள்;

வணிகர்கள் தாம் வாணிபம் செய்வதில் மட்டுமின்றி தொழில்கள் செய்வதிலும் திறம்பட அமைந்திருந்தனர். செய்யும் தொழிலே தெய்வம் என்பதை உணர்ந்து தான் செய்யக்கூடிய செயல்களில் நீதியையும் நேர்மையையும் கொண்டிருந்தனர். என்பதை,

"அமரர்ப் பேணியு மாவுதி யருத்தியும்
நல்லானோடு பகடோம்பியும்
நான்மறையோர் புகழ்பரப்பியும்
பண்ணி மட்டியும் பசும்பதங் கொடுத்தும்
புண்ணியம் முட்டாத் தண்ணிழல் வாழ்க்கைக் "(200-204) 13

என்ற பட்டினப்பாலை வரிகளில் மீன் மற்றும் இறைச்சி தொழிலில் ஈடுபடுபவர்கள் தேவர்களுக்கு வேள்விகளைச் செய்து அதற்குரிய பாவத்தினை போக்கிக் கொள்வர் அதோடு பசுக்களையும், எருதுகளையும் பாதுகாப்பவர்கள் நான்மறையோர்களின் புகழ் பரப்புவதோடு தான, தர்மங்களைச் செய்வர் என்பதிலிருந்து இறைச்சி விற்பவர்கள் ஒரு உயிரை கொல்லுதல் பாவம் என்று உணர்ந்து அதற்கான பரிகாரமாக புண்ணிய செயல்களைச் செய்தனர் என்பதை அறிய முடிகிறது .

வெளிநாட்டாரின் நட்பு:

சோழருடைய நாட்டில் வாணிகம், உள்நாட்டில் மட்டும் இன்றி வெளிநாடுகளிலும் சிறந்து இருந்தது. துறைமுகத்தில் வந்து தங்கிய கப்பல்கள் யானைகள் அசைந்து கொண்டு நிற்பன போல அசைந்து கொண்டிருந்தன எனவும் பாய்மரத்தின் மேலே கொடிகள் பறந்தன. என்பதையும்,

"வெளில் இளக்கும் கயிறு போலத்
தீம்புகார்த் திரை முன்துரைத்
தூங்கு நாவாய் துவன்றிருக்கை
மிசைக் கூம்பின் நசைக்கொடி "(172 -175) - 14

பட்டினப்பாலை வரிகளில் துறைமுகத்தை அடுத்த மருவூர்பாக்கத்தில் அயல்நாடுகளில் இருந்து கப்பல் ஓட்டி வந்த மாலுமிகளும், கப்பலோட்டிகளும் கடற்கரை பக்கத்தில் தங்கி இருந்தார்கள் அவர்கள் வெவ்வேறு நாடுகளில் இருந்து வந்த படியால் வெவ்வேறு மொழிகளை பேசினர் எனவும், திருவிழாவுக்கு பல ஊர்களிலும் குழுமிய கூட்டங்களை போல காவிரிப்பூம்பட்டினத்து துறைமுகம் விளங்கியது என்பதை,

"மொழிபல பெருகிய பழிதீர் தேஎத்துப்

புலம்பெயர் மாக்கள் கலந்தினி துறையும்(216 - 218)15

பட்டினப்பாலை வரிகளும்,

"கலந்தரு திருவில் புலம்பெயர் மாக்கள்

கலந்தினி துறையும் இளங்குநீர் வரைப்பு" (11-12) 16

என்ற சிலப்பதிகார வரிகளும் உறுதிப்படுத்துகிறது. இதன் வழி வெளிநாட்டவர்கள் வாணிகத்தின் பொருட்டு தமிழகம் வந்ததையும் தமிழகத்தில் அவர்கள் நட்பு உணர்வோடு இருந்த தன்மையையும் அறிய முடிகிறது.

முடிவுரை:

சங்க கால மக்கள் நம் முன்னோர்கள் என்பதை காட்டிலும் நல்லதொரு வழிகாட்டிகளாக இருந்துள்ளனர் என்பதே சாலச்சிறந்தது. காடுகளை அழித்து வளம் அற்றதாக மாற்றிக் கொண்டிருக்கக் கூடிய இக்காலகட்டத்திற்கு மாற்றாக இயற்கையை போற்றி புகழ்ந்தால் மட்டுமே தரமான பொருட்களை உருவாக்க முடியும் என்பதையும், அவ்வாறு உருவாக்கிய பொருட்களை பண்டமாற்று செய்து மனிதனின் நம்பிக்கை தன்மையை உயர்த்தும் பண்பை உணர்த்தியும், செய்யும் தொழிலில் நேர்மையும் அதில் பாவத்தன்மை இருப்பின் அதற்கான புண்ணிய தன்மையைச் செய்து அனைத்து உயிர்களும் சமமானது என்பதை வலியுறுத்தியும் உள்நாடு மட்டும் இன்றி வெளிநாடுகளோடு நட்புறவு கொண்டு பழகும் தன்மையை நிரூபித்து காட்டியுள்ளனர் என்பதே இவ்வாய்வின் முடிவாகும்.

துணை நூற்பட்டியல்:

1. பழங்காலத் தமிழர் வாணிகம், மயிலை. சீனி. வெங்கடசாமி, நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை- 600098
2. பட்டினப்பாலை - கழக வெளியீடு - திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், லிமிடெட்., திருநெல்வேலி-6 சென்னை-1
3. அகநானூறு- அ.மா .பரிமணம்- கு.வே. பாலசுப்பிரமணியன்(ப.ஆ),நியூ செஞ்சுரி புக்ஹவுஸ் (பி) லிட்,சென்னை- 600098 முதல் பதிப்பு - ஏப்ரல் - 2004
4. சிலப்பதிகாரம்- புலியூர்கேசிகள் - பாரி நிலையம்,சென்னை -600018, மறுபதிப்பு - 2006.